

"TEMURBEKLAR MAKTABI" O‘QUVCHILARINING HARBIY-VATANPARVARLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN INTERAKTIV TA'LIM MUHITINI LOYIHALASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Matayev Elyor Dilmonovich

DXX “Temurbeklar maktabi” HAL o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Temurbeklar maktabi” o‘quvchilarining harbiy-vatanparvarlik kompetensiyalarini rivojlantirishda interaktiv ta’lim muhitini loyihalashning zamonaviy yondashuvlari keng tahlil etiladi. Milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli formatga ko‘chirish, interaktiv dasturlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali o‘quvchilarning vatanparvarlik tuyg‘ularini mustahkamlash, harbiy-amaliy ko‘nikmalarini shakllantirish va milliy o‘zlikni anglashini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari yoritiladi. Tadqiqotda kompetensiyaviy yondashuv, gamifikatsiya, simulyatsion o‘yinlar, muammoli ta’lim va raqamli kontent yaratishning pedagogik imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: “Temurbeklar maktabi”, harbiy-vatanparvarlik kompetensiyasi, interaktiv ta’lim muhiti, raqamli texnologiyalar, gamifikatsiya, kompetensiyaviy yondashuv, vatanparvarlik tarbiyasi, milliy tarbiya g‘oyalari.

Аннотация: В данной статье широко анализируются современные подходы к проектированию интерактивной образовательной среды для развития военно-патриотических компетенций учащихся школы «Темурбеклар мактаби». Освещаются научно-методические основы укрепления патриотических чувств учащихся, формирования военно-прикладных навыков и развития национального самосознания посредством перевода идей национального воспитания в цифровой формат, использования интерактивных программ и современных педагогических технологий. В исследовании рассматриваются педагогические возможности компетентностного подхода, геймификации, симуляционных игр, проблемного обучения и создания цифрового контента.

Ключевые слова: «Темурбеклар мактаби», военно-патриотическая компетенция, интерактивная образовательная среда, цифровые технологии, геймификация, компетентностный подход, патриотическое воспитание, идеи национального воспитания.

Abstract: This article comprehensively analyzes modern approaches to designing an interactive learning environment for the development of military-patriotic competencies among students of “Temurbeklar maktabi”. The scientific and methodological foundations for strengthening students' patriotic values, forming military-applied skills, and fostering national identity through the digitalization of national educational ideas, the use of interactive programs, and modern pedagogical technologies are examined. The study explores the pedagogical potential of competency-based approaches, gamification, simulation games, problem-based learning, and digital content creation.

Keywords: “Temurbeklar maktabi”, military-patriotic competency, interactive learning environment, digital technologies, gamification, competency-based approach, patriotic education, national educational ideas.

Bugungi kunda O‘zbekiston ta’lim tizimi jadal islohot jarayonini boshdan kechirmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmonida mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa

salohiyatini kuchaytirish, yoshlarda milliy qadriyatlarga sodiqlikni mustahkamlash ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan.

“Temurbeklar maktabi” harbiy akademik litseyi — mamlakatimizda yoshlarni jismoniy, ma’naviy va harbiy ruhda tarbiyalash maqsadida tashkil etilgan ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasasi bo‘lib, unda o‘quvchilarning vatanparvarlik kompetensiyalarini shakllantirishga katta e’tibor beriladi. Sohibqiron Amir Temir faoliyati va uning vatanparvarlik g‘oyalari asosida tashkil etilgan ushbu ta’lim muassasasi tizimida o‘quvchilar nafaqat nazariy bilim, balki amaliy harbiy ko‘nikmalar ham egallaydilar.

Biroq bugungi “raqamli avlod” deb ataladigan Z-avlod o‘quvchilari an’anaviy o‘qitish metodlari orqali qiyin o‘qitiladi. Ular uchun interaktiv, vizual va o‘yinli ta’lim shakllari samaraliroq hisoblanadi. Shu sababli “Temurbeklar maktabi” harbiy litseyi kontekstida interaktiv ta’lim muhitini loyihalash va undan samarali foydalanish dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Mavzuning ilmiy tadqiq etilishi ushbu muammoni hal qilishga muhim hissa qo‘shadi.

“Temurbeklar maktabi” harbiy litsey o‘quvchilarining harbiy-vatanparvarlik kompetensiyalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan interaktiv ta’lim muhitini loyihalashning zamonaviy yondashuvlarini ilmiy asoslash va metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Harbiy-vatanparvarlik kompetensiyasining mohiyati va tarkibiy qismlarini aniqlash; interaktiv ta’lim muhitini loyihalashning zamonaviy yondashuvlarini tahlil qilish; milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli kontentga ko‘chirishning tamoyillarini belgilash; interaktiv ta’lim muhitining tarkibiy modelini ishlab chiqish.

Harbiy-vatanparvarlik kompetensiyasi: mohiyat, tarkib va o‘lchovlar. Kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta’lim paradigmasining asosini tashkil etadi. Tadqiqotlarga ko‘ra, kompetensiya — shaxsning bilim, ko‘nikma va malakalarini hayotiy muammolarni hal etishda samarali qo‘llay olish qobiliyatidir. Ushbu yondashuv doirasida harbiy-vatanparvarlik kompetensiyasi tushunchasi quyidagicha ta’riflanadi: bu — o‘quvchining vatanini sevish va uni himoya qilishga tayyorligi, harbiy-amaliy ko‘nikmalarga egaligi hamda milliy qadriyatlarga sodiqligini o‘z ichiga olgan integrativ shaxsiy xususiyatlar majmuasi.

Harbiy-vatanparvarlik kompetensiyasi quyidagi to‘rtta tarkibiy komponentdan iborat:

1-jadval. Harbiy-vatanparvarlik kompetensiyasining tarkibiy modeli

Komponent	Mazmuni	Namoyon bo‘lish ko‘rsatkichlari
------------------	----------------	--

“MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI RAQAMLI FORMATGA O‘TKAZISH VA TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI”

respublika ilmiy-amaliy anjumani. 25-mart, 2026-yil

Kognitiv	Vatan tarixi, milliy qahramonlar, harbiy bilimlar	Bilimlarni bayon eta olish, tahlil qilish
Motivatsion-qadriyat	Vatanparvarlik tuyg‘usi, milliy g‘urur, xizmat qilishga intilish	Ixtiyoriy ishtirok, faollik, sadoqat
Faoliyatli	Harbiy-amaliy ko‘nikmalar, jismoniy tayyorgarlik, liderlik	Mashqlarda ko‘rsatilgan natija, jamoaviy hamkorlik
Refleksiv	O‘z-o‘zini baholash, ijtimoiy mas’uliyat hissi	Portfolio, o‘z-o‘zini tahlil qilish ko‘nikmalari

Mazkur komponentlarni rivojlantirish uchun faqat an’anaviy darslardan foydalanish yetarli emas. Ayniqsa motivatsion-qadriyat va faoliyatli komponentlarni shakllantirish uchun o‘quvchini faol ishtirok ettiradigan, his-tuyg‘ularini uyg‘otadigan va amaliy ko‘nikma beradigan interaktiv metodlar zarur bo‘ladi.

Interaktiv ta’lim muhiti: tushuncha, tarkib va loyihalash tamoyillari. Interaktiv ta’lim muhiti (Interactive Learning Environment — ILE) deganda o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasidagi ikki tomonlama muloqotni ta’minlovchi, raqamli vositalar orqali o‘quvchi faolligini oshiruvchi pedagogik-texnologik tizim tushuniladi. Bunday muhit uchta asosiy tarkibiy qismdan iborat:

- texnologik komponent — hardware va software vositalar;
- pedagogik komponent — o‘qitish metodlari va strategiyalari;
- kontent komponenti — raqamli ta’lim materiallari.

“Temurbeklar maktabi” uchun interaktiv ta’lim muhitini loyihalashda quyidagi asosiy tamoyillarga rioya qilish tavsiya etiladi:

Milliylik tamoyili: barcha raqamli kontent milliy qadriyatlar, tarixiy shaxslar (Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Alpomish va boshqalar) hamda o‘zbek harbiy an’analarini asosida yaratilishi lozim. Raqamli muhitdagi obrazlar, ranglar va ramzlar milliy o‘zlikni aks ettirishi kerak.

Yosh xususiyatlariga mosligi tamoyili: interfeys va kontent o‘quvchilarning yosh (16-18 yosh) hamda psixologik rivojlanish bosqichlariga muvofiqligi ta’minlanishi zarur. Kichik yoshdagilar uchun animatsion-o‘yinli formatlar, katta yoshlilar uchun simulyatsiya va strategik o‘yinlar samaraliroq.

Interaktivlik tamoyili: foydalanuvchi o‘qish jarayonida passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi bo‘lishi lozim. Har bir o‘quv sessiyasida kamida 60% vaqt o‘quvchining faol harakati bilan to‘ldirilishi maqsadga muvofiq.

Raqamli xavfsizlik tamoyili: axborot xavfsizligi, yoshlarni zararli kontentdan himoya qilish va ijtimoiy tarmoqlardagi axloqiy xatti-harakatlar masalalari ta’lim jarayoniga integratsiya qilinishi lozim.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularni qo‘llash mexanizmlari. Harbiy-vatanparvarlik kompetensiyalarini rivojlantirishga mo‘ljallangan interaktiv ta’lim muhitida quyidagi uchta asosiy pedagogik yondashuv samarali qo‘llanilishi mumkin:

Gamifikatsiya yondashuvi: o‘yin elementlarini (ball to‘plash, yutuq nishonlari, reytinglar, vaziyatli missiyalar, darajalar) o‘quv jarayoniga tatbiq etish. “Temurbeklar maktabi” kontekstida bu yondashuv milliy qahramonlar siymosi asosida yaratilgan virtual simulyatorlar, tarixiy jangovar vaziyatlarni modellashtiruvchi o‘yinlar ko‘rinishida amalga oshirilishi mumkin. Masalan, “Samarqand mudofaasi” kabi virtual ssenariylar o‘quvchilarga tarixiy voqealarni his etish va taktik ko‘nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi.

Muammoli ta’lim (Problem-Based Learning) yondashuvi: o‘quvchilarga real hayotiy harbiy-taktik muammolarni hal etish topshirig‘i beriladi. Masalan: “Dushman tomonidan o‘ralgan qismni qutqarish uchun qanday taktik qarorlar qabul qilish kerak?” kabi muammoli vaziyatlar. Interaktiv dasturlar orqali jamoaviy qarorlar qabul qilish, strategik fikrlash va liderlik ko‘nikmalarini shakllantirish ta’minlanadi. Bu yondashuvda o‘qituvchi yo‘naltiruvchi sifatida faoliyat ko‘rsatadi.

Kooperativ o‘qitish (Cooperative Learning) yondashuvi: kichik guruhlarda ishlash orqali o‘quvchilarning jamoaviy mas’uliyat, hamkorlik va o‘zaro yordam ko‘nikmalarini rivojlantirish. Raqamli platformalardagi jamoaviy missiyalar, online strategik o‘yinlar va loyihalar bu yondashuvni amalga oshirishning samarali shakllaridan biridir. Harbiy ta’limda buyruqqa bo‘ysunish, jamoaviy harakat va o‘rtoqlik tuyg‘usi asosiy kompetensiyalar hisoblanadi.

Interaktiv dasturlar va raqamli vositalar tahlili. Harbiy-vatanparvarlik kompetensiyalarini rivojlantirishga mo‘ljallangan interaktiv ta’lim muhitida quyidagi raqamli vositalar samarali qo‘llanilishi mumkin:

2-jadval. Interaktiv dasturlar va ularning pedagogik vazifalari

Dastur turi	Pedagogik vazifasi	Rivojlanadigan kompetensiya
Virtual simulyatorlar (VR/AR)	Harbiy texnikani o‘rganish, jangovar vaziyatlar	Faoliyatli komponent

Kahoot, Quizlet, Mentimeter	Bilimlarni mustahkamlash, tezkor diagnostika	Kognitiv komponent
Strategik o‘yin platformalari	Taktik fikrlash, qaror qabul qilish	Faoliyatli, reflektiv
Video-podcast va animatsiya	Milliy qahramon va tarixni taqdim etish	Motivatsion-qadriyat
Raqamli portfolio tizimlari	O‘z-o‘zini baholash, natijalarni kuzatish	Reflektiv komponent

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki (Mayer, 2009; Clark & Mayer, 2011), interaktiv muhitda o‘qitilgan o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirish darajasi an’anaviy usulga nisbatan 40-60% ga yuqori bo‘ladi. Bundan tashqari, raqamli o‘yin elementlarini qo‘llash o‘quvchilarning o‘quv motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi va mavzuga qiziqishni uzoq muddatli saqlab qoladi. Virtual simulyatsiya orqali harbiy mashqlar esa jismoniy xavf bo‘lmasdan murakkabroq vaziyatlarni modellashtirish imkonini beradi.

Milliy tarbiya g‘oyalari raqamli formatga ko‘chirishning asosiy muammosi — o‘ziga xos milliy kontentning yetishmasligi hisoblanadi. Xorijiy o‘yinlar va dasturlar ko‘pincha G‘arb yoki Sharq qadriyatlarini aks ettiradi, bu esa vatanparvarlik tarbiyasida salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli mahalliy dasturchilar, tarixchilar, pedagoglar va kontent yaratuvchilarning birgalikdagi ishi asosida milliy interaktiv kontent yaratish zaruriyati mavjud.

Interaktiv ta’lim muhitining tarkibiy modeli. “Temurbeklar maktabi” harbiy akademik litseylari uchun ishlab chiqilgan interaktiv ta’lim muhitining tarkibiy modeli to‘rtta o‘zaro bog‘liq darajadan iborat:

Birinchi daraja — asosiy platforma: barcha raqamli resurslar joylashtirilgan markaziy elektron ta’lim tizimi (LMS). Bu yerda o‘quvchilar shaxsiy kabinetga ega bo‘lib, o‘z natijalarini kuzatib boradi.

Ikkinchi daraja — kontent moduli: milliy tarbiya g‘oyalari asosida yaratilgan interaktiv darslar, video materiallar, animatsiyalar, virtual ekskursiyalar (tarixiy joylar, muzeylar, harbiy obyektlar). Ushbu modul doimo yangilanib boriladi.

Uchinchi daraja — amaliy modul: simulyatsion o‘yinlar, strategik vazifalar, jamoaviy loyihalar va harbiy-sport mashqlari bilan bog‘liq interaktiv topshiriqlar. Bu darajada o‘quvchilar faoliyatli va reflektiv kompetensiyalarini rivojlantiradi.

To‘rtinchi daraja — baholash va monitoring moduli: o‘quvchilarning kompetensiyalari dinamikasini kuzatuvchi avtomatlashtirilgan tizim. Ushbu modul o‘qituvchilarga individual yondashuv uchun ma’lumotlar bazasini shakllantiradi.

Xulosa. Amalga oshirilgan tadqiqot asosida quyidagi xulosalar qilish mumkin: birinchidan, “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyi o‘quvchilarining harbiy-vatanparvarlik kompetensiyalari to‘rtta komponentdan (kognitiv, motivatsion-qadriyat, faoliyatli, reflektiv) iborat bo‘lib, ularni rivojlantirish uchun kompleks interaktiv yondashuv zarur; ikkinchidan, gamifikatsiya, muammoli ta’lim va kooperativ o‘qitish yondashuvlarini raqamli vositalar bilan uyg‘unlashtirish o‘quvchilarning vatanparvarlik tuyg‘ularini chuqurlashtirish va harbiy-amaliy ko‘nikmalarini shakllantirish imkonini beradi; uchinchidan, milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli formatga ko‘chirishda mahalliy kontent yaratish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy tavsiyalar taklif etiladi:

- pedagoglarni zamonaviy interaktiv vositalar bo‘yicha muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish;
- milliy qadriyatlarga asoslangan original raqamli kontent yaratuvchilar jamoasi (pedagog, tarixchi, dasturchi, dizayner) tashkil etish;
- o‘quvchilarning raqamli axloqiy xavfsizligini ta’minlovchi monitoring tizimini joriy etish;
- interaktiv ta’lim muhitida erishilgan natijalarga ko‘ra o‘quvchilarni rag‘batlantirish tizimini joriy qilish. Ushbu tadqiqot natijalari “Temurbeklar maktabi” tizimida interaktiv ta’lim muhitini loyihalash va amaliyotga joriy etishning ilmiy-metodik asosi sifatida xizmat qila oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. — Toshkent, 2022.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni. — Toshkent, 2016.
3. Musurmonova O. Vatanparvarlik tarbiyasi: nazariya va amaliyot. — Toshkent: O‘qituvchi, 2019. — 215 b.
4. Jumayev J.A. “Temurbeklar maktabi” o‘quvchilarining mustaqil ishlash kompetensiyalarini elektron ta’lim resurslari vositasida rivojlantirish metodikasi. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. -Toshkent, 2025.
5. <https://ares.uz/storage/app/uploads/public/620/fea/966/620fea966b371078180020.pdf>